

IQISODIY RIVOJLANISHDA ISLOMIY MOLIYANING AHAMIYATI

magistranti Abdulazizov Feruzbek Dilshodbek o'gli

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448927

Annotatsiya: Ushbu maqolada "O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida islom moliyasini rivojlantirish bo'yicha O'zbekistonda islom moliyasi tizimining joriy etilishi va rivojlantirilishi masalalari, islom iqtisodiyoti va moliyasining nazariy-amaliy jihatlari, axloqiy, barqaror, ekologik va ijtimoiy mas'uliyatli moliya sifatidagi o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan

Kalit so'zlar: Islom moliyasi, islom iqtisodiyoti, islom banki, axloqiy moliya, sheriklik, investitsiya, moliyaviy savodxonlik, barqaror rivojlanish, "O'zbekiston-2030" strategiyasi, Islom taraqqiyot banki.

Аннотация: В данной статье проанализированы вопросы внедрения и развития исламской финансовой системы в Узбекистане в рамках стратегии "Узбекистан-2030", теоретико-практические аспекты исламской экономики и финансов, особенности развития как этического, устойчивого, экологически и социально ответственного финансирования

Ключевые слова: Исламские финансы, исламская экономика, исламский банк, этическое финансирование, партнерство, инвестиции, финансовая грамотность, устойчивое развитие, стратегия "Узбекистан-2030", Исламский банк развития.

Abstract: This article analyzes the issues of implementation and development of the Islamic financial system in Uzbekistan within the framework of the strategy "Uzbekistan-2030", theoretical and practical aspects of Islamic economics and finance, features of development as ethical, sustainable, environmentally and socially responsible financing.

Keywords: Islamic finance, Islamic economics, Islamic banking, ethical finance, partnership, investment, financial literacy, sustainable development, "Uzbekistan-2030" strategy, Islamic Development Bank.

O'zbekistonda jadal ravishda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar amalga oshirilayotgan, innovatsiyalar va texnologiyalar har qachongidan eng tez sur'atda rivojlanayotgan hozirgi davrda barcha sohalar qatori moliya sektorini ham rivojlantirishga va yangi manbalar bilan boyitishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Shu maqsadda taraqqiy etgan Yevropa mamlakatlari va AQShda faollashib borayotgan Islom moliyasini mamlakat milliy moliya bozorida joriy etishga e'tibor berilib, O'z R Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, «Mamlakatimizda islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish bo'yicha huquqiy bazani yaratish vaqt-soati yetib keldi». Shu munosabat bilan mamlakatimizda islom iqtisodiyoti va moliyasining nazariy va amaliy jihatlari

o'rganish uchun zaruriyat vujudga keldi. Milliy iqtisodiyotning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati beqiyos hisoblanadi. Jahon iqtisodiy forumining global raqobatbardoshlik bo'yicha hisobotida (The Global Competitiveness Report) ko'rsatilishicha, asosiy muammolardan biri biznesni investitsiya bilan ta'minlash muammosi hali hanuz uchramoqda. Shuning uchun aynan Islom banklari tomonidan taklif qilinayotgan investitsiyalarni jalb qilish va ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish muhim ahamiyatga ega. "O'zbekiston-2030" strategiyasida bank tizimi islohotini jadallashtirish, xususan xizmat bozorini kengaytirish, raqobatni rivojlantirish, kamida 3 tijorat bankida islom moliyasi mezoni va tartibini joriy etib, muayyan huquqiy asos yaratish bo'yicha aniq maqsadlar belgilangan. O'zbekiston — Markaziy Osiyoning 35 million ortiq aholiga ega muhim davlati, aholisining 93 foiz qismi musulmonlardir. U nafaqat gaz, neft va boshqa tabiiy resurslarga boy, balki azaldan ham ilm va islom dinining markazlaridan biri bo'lib kelgan. Dastlab, 2003 va 2004 yillarda O'zbekiston ITB va xususiy sektorni rivojlantirish islom korporatsiyasiga (ICD) a'zoliqi orqali islom moliyasini tan olish yo'lida muhim qadamlar qo'ydi. Investorlar ham bu sohadagi bu kuchli o'sishni tan olmoqda. Islom banklari tomonidan taklif qilinayotgan investitsiyalarni jalb qilish va ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish muhim ahamiyatga ega. Investitsiyalar bo'yicha kutilayotgan o'rtacha bitim hajmi 5 million dollarni tashkil etdi, bu esa investorlarning kelgusi yillarda islom Fintech ko'rsatkichlariga katta umid bog'lashining yana bir dalilidir. Shu bilan bir qatorda, ITB mamlakat iqtisodiyotiga faol ravishda sarmoya kiritib bormoqda. Masalan, joriy yilning sentyabr oyida Islom taraqqiyot banki Surxondaryoda IES qurilishi va transport infratuzilmasi uchun O'zbekistonga 200 mln dollardan ortiq mablag' ajratdi. Islamic Fintech sohasi faoliyati 2025 yilga borib prognoz qilingan tranzaksiyalar hajmi jami 128 milliard AQSh dollarini tashkil etishi kutilmoqda. Hozirda iqtisodiy o'sishning yangi yo'nalishlarini izlab, barcha sektorlarda innovatsion mahsulot va xizmatlar yaratuvchi dunyoning yetakchi brendlari ham Islom iqtisodiyotiga qiziqish bildirmoqda. «Deutsche Bank», «HSBC», «Citi» va «MasterCard» Islomiy moliya mahsulotlarini taklif qilmoqda. «Nestle», «Carrefour», «Walmart» va «Whole Foods» halol chakana mahsulotlarni sotadi. Global «Nielsen» tadqiqotining natijalariga ko'ra, iste'molchilarning 66 foizi halol mahsulotlarga ko'proq pul to'lashga tayyor.

Islom iqtisodiyotining

mohiyati ma'naviy mas'ul bozor iqtisodiyoti tizimini yaratishdan iborat bo'lib, shaxsning va jamiyatning haqiqiy ehtiyojlarini qondirishdir. Islom iqtisodiyoti modeli boyliklarning jamiyat ichida adolatli taqsimlanishiga alohida e'tibor qaratadi. Islom iqtisodiyotining asosiy qadriyatlariga quyidagilarni kiritish mumkin: islom ma'naviy

qadriyatlariga asoslangan iqtisodiy farovonlik; teng huquqlilik va xavf-xatarlarni taqsimlash; odob-axloq qoidalariga rioya qilish va diniy bag‘rikenglik.

Islom moliyasi tizimi — bu pul mablag‘laridan foydalanish va taqsimlash jarayonida Islom huquqi qoidalariga mos keluvchi iqtisodiy munosabatlarni o‘z ichiga oladigan Islom ekotizimining bir qismidir.

Islomiy moliya bu – sheriklikka, aktivlar bilan ta'minlanganlikka asoslangan, axloqiy, barqaror, ekologik va ijtimoiy mas'uliyatli moliyadir.

Axloqiy moliya moliyaviy qarorlarda axloqiy, ijtimoiy va ekologik tamoyillarni qo'llashga asoslangan moliya tizimidir, uning iqtisodiyot, jamiyat, atrof-muhit uchun hech qanday tahdidiy alomatlari yo‘q, aksincha, an'anaviy moliya tizimidan ko‘ra shaffof va moliyalashtirish ob'ekti aniq va ravshan bo‘lgan moliya tizimidir.. Axloqiy moliya quyidagi tamoyillarga asoslanadi: atrof-muhitni himoya qilish: ekologik barqaror loyihalarga investitsiyalar qilish. Bu an'anaviy tizimda ilgari surilayotgan ESG ning E-tamoyili kabi ishlaydi.

Ijtimoiy adolat: kam ta'minlangan guruhlariga yordam va qo'llab-quvvatlashdir, bu ESG ning social- prinsiplariga mos tushadi.

Shaffoflik va hisobot berish: moliyaviy operatsiyalarning ochiq va shaffof bo'lishi. ESGning G-governance-boshqaruv qismida shu kabi tamoyillar o‘rtaga tashlanadi.

Islom bank-moliya tizimini tatbiq qilish masalasi yurtimiz tadbirkorlari tomonidan uzoq yillar davomida kutilayotgan muhim masala bo‘lsa-da, ammo shu bilan bir qatorda bu sohani yaxshi biladigan mutaxassislar ham, bu sohada boshlang‘ich zaruriy bilimlarga ega bo‘lgan tadbirkorlar ham juda kam.

O‘zbekiston aholisi uchun ushbu sohaning yanada tezroq rivojlanishi va Islom banklarining paydo bo‘lishiga huquqiy-me'yoriy asosning yetishmasligi, soliq va boshqaruv infratuzilmasining yo‘qligi, shuningdek, aholi orasida ayniqsa Islomiy moliyalashtirishga aloqador moliyaviy savodxonlikning pastligi xalaqit bermoqda. Shu bois mazkur sohada zamonaviy bilimlarni oshirish va zarur tadqiqotlarni bajarish masalaning dolzabligini belgilab beruvchi omillarda hisoblanadi. Shuningdek, bu soha bilan bog‘liq ravishda faoliyat olib boruvchilarga va qiziquvchilarga ratsional asosda bilimlar muhim vazifalardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. (n.d.). <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

2. Ibragimova S., Abdulazizov F. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ МЕХАНИЗМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ // Interpretation and researches. – 2025. – №. 1 (47).

3. Ибрагимова С., Абдулазизов Ф. Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2025. – Т. 3. – №. 1.
4. Ibragimova S., Bakhodirova K. Formation of investment activities of energy enterprises //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 461. – С. 01074.
5. Ибрагимова С. А., Хусайнов Р. Р. ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2021. – №. 3 (139). – С. 62-67.
6. Ибрагимова С. ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ //Iqtisodiyot va ta’lim. – 2022. – Т. 23. – №. 2. – С. 123-128.
7. Abdumuminovna I. S. The main ways to ensure the economic security of industrial enterprises in the digital economy //JournalNX. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 29-33.
8. Ibragimova S., Shagaipova G. Mamlakatimizning investitsiyaviy salohiyatini oshirish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish istiqbollari //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 1.
9. Abdumuminovna I. S. Management of innovative development socioeconomic systems //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 4. – С. 62-66.
10. Abdumuminovna I. S. Features of modern innovative development and formation of innovative system //Asian Journal of Research in Banking and Finance. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 14-17.
11. www.isdb.org – Ислом Тараққиёт Банкининг расмий сайти